

EDUCAÇÃO E MÍDIAS DIGITAIS: POSSIBILIDADES E DESAFIOS DOI: 10.5281/zenodo.12147729**Fábio José de Araújo***Doutorando em Ciências da Educação pela Faculdade Interamericana de Ciências**Sociales (FICS) Mestre em Educação (Must University/Unicid). Professor de**Biologia na Seduc-CE. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8319967869081674>. ORCID:**<https://orcid.org/0009-0002-8529-1750>.***RESUMO**

A inserção da cultura digital nas instituições de ensino brasileiras ainda se mostra incipiente, e a aplicação de ferramentas tecnológicas revela-se ineficaz no panorama educacional. As mídias digitais emergentes detêm um significativo potencial pedagógico, capaz de revitalizar o processo de aprendizagem por meio de aulas mais dinâmicas e interativas, desviando-se do modelo de ensino tradicional, que se concentra exclusivamente na figura do educador. Contudo, enfrenta-se uma multiplicidade de desafios, tais como aprimorar a infraestrutura de conectividade nas escolas, prover equipamentos tecnológicos avançados e assegurar uma formação contínua aos docentes, habilitando-os a integrar tais recursos em seus planos pedagógicos. O presente estudo objetivou realizar uma análise crítica sobre o papel das mídias digitais na educação, explorando os desafios e as potencialidades de sua utilização no âmbito educacional, bem como a maneira pela qual professores e estudantes empregam essas ferramentas no processo de construção do conhecimento na contemporaneidade digital. Para tal fim, efetuou-se uma investigação bibliográfica. A pesquisa fundamentou-se no material fornecido pela disciplina "Digital Media and Audiovisual in Online Teaching", do programa de mestrado em Tecnologias Emergentes da Educação da Must University, complementada por uma busca no Google Acadêmico utilizando os descritores "mídias digitais na educação" e "impactos das mídias digitais na educação". A análise dos dados coletados indicou que uma parcela considerável de professores e alunos carece das competências e habilidades essenciais para o manejo adequado de ferramentas midiáticas no contexto educativo, o que se mostra incompatível com a competência geral 05 da BNCC que versa sobre a cultura digital nas escolas do Brasil. **Palavras-chave:** Cultura Digital. Mídias Digitais. BNCC. Ferramentas Tecnológicas. Competências. Habilidades.

ABSTRACT

The integration of digital culture in Brazilian educational institutions still appears to be in its infancy, and the application of technological tools proves to be ineffective in the educational landscape. Emerging digital media hold significant pedagogical potential, capable of revitalizing the learning process through more dynamic and interactive classes, deviating from the traditional teaching model that focuses exclusively on the

figure of the educator. However, there are a multitude of challenges to be faced, such as improving connectivity infrastructure in schools, providing advanced technological equipment, and ensuring continuous training for teachers, enabling them to integrate such resources into their pedagogical plans. The present study aimed to conduct a critical analysis of the role of digital media in education, exploring the challenges and potentialities of their use in the educational context, as well as how teachers and students employ these tools in the knowledge construction process in the digital age. To this end, a bibliographic investigation was carried out. The research was based on material provided by the "Digital Media and Audiovisual in Online Teaching" course, from the master's program in Emerging Technologies in Education at Must University, complemented by a search on Google Scholar using the descriptors "digital media in education" and "impacts of digital media in education". The analysis of the collected data indicated that a considerable portion of teachers and students lacks the essential competencies and skills for the proper management of media tools in the educational context, which is incompatible with the general competency 05 of the BNCC that discusses digital culture in Brazilian schools.

Keywords: Digital Culture. Digital Media. BNCC. Technological Tools. Competencies. Skills.

INTRODUÇÃO

A educação contemporânea distingue-se substancialmente daquela praticada no século anterior. Em tempos passados, os recursos didáticos se limitavam ao quadro-negro e ao giz, evoluindo posteriormente para o uso de projetores de imagens. Atualmente, impulsionada pelo avanço tecnológico, pela ubiquidade da internet e pela proliferação de dispositivos eletrônicos como computadores, tablets e smartphones, a educação escolar está sujeita a transformações profundas. A arte de ensinar, outrora centrada na figura exclusiva do professor e no conhecimento consolidado em livros didáticos, agora é considerada obsoleta, exigindo uma mudança metodológica nas práticas pedagógicas.

A emergência de novas mídias — incluindo hipertextos, vídeos, podcasts, redes sociais e plataformas de ensino — impõe desafios inéditos à educação do século XXI. Apesar da conexão global proporcionada pela internet, a sociedade e a maioria das escolas carecem do domínio e da infraestrutura necessários para a implementação eficaz de tecnologias educacionais e, por extensão, de mídias digitais. O letramento digital mostra-se deficiente, e tanto alunos quanto professores enfrentam dificuldades no manuseio e no acesso à tecnologia, uma realidade evidenciada durante o período de aulas remotas imposto pelo isolamento social decorrente da pandemia da COVID-19.

Neste contexto, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento norteador para a formulação de currículos escolares no Brasil, destaca, dentre suas dez competências gerais para a educação, a cultura digital e a utilização de tecnologias no processo de ensino-aprendizagem, enfatizando sua relevância para a educação contemporânea e a priorização do uso de tecnologias educacionais.

De acordo com a BNCC, a competência geral 05 estipula a necessidade de desenvolver nos alunos habilidades e competências que lhes permitam utilizar de forma crítica e criativa as tecnologias digitais, ampliando suas possibilidades de expressão e compreensão do mundo, bem como sua participação ativa na sociedade.

Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva (Brasil, 2018 p. 09).

Portanto, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) enfatiza a educação para o exercício da cidadania de maneira crítica e consciente em um contexto cada vez mais influenciado pelo digital. As novas mídias digitais emergem como recursos inestimáveis no processo educativo, justificando a seleção deste tema para análise. Este estudo visa, primordialmente, realizar uma avaliação crítica das mídias digitais no âmbito educacional, identificando os desafios e as oportunidades de sua aplicação no setor educativo e como docentes e discentes têm se beneficiado dessas tecnologias no processo de aquisição do conhecimento na era digital.

Para a consecução deste estudo, procedeu-se a uma pesquisa bibliográfica. A base de dados utilizada incluiu os conteúdos disponibilizados na disciplina "Digital Media and Audiovisual in Online Teaching", integrante do curso de mestrado em Tecnologias Emergentes da Educação da Must University, além de uma pesquisa realizada no Google Acadêmico com os termos "mídias digitais na educação" e "impactos das mídias digitais na educação", que resultaram em 17.600 e 18.200 resultados, respectivamente.

MÍDIAS DIGITAIS

Caetano (2022, p. 4) ressalta a relevância das mídias digitais como instrumentos pedagógicos emergentes das novas tecnologias. Estas são

fundamentadas na transmissão de informações via internet, estabelecendo conexões entre indivíduos ao redor do globo através de computadores, tablets, smartphones e outros dispositivos eletrônicos em tempo real.

Conforme a autora, CDs, vídeos digitais, televisão digital e hipertextos são exemplos de mídias que acompanharam o progresso tecnológico e contribuem para a promoção da cultura digital. Tais ferramentas são essenciais no processo educativo, oferecendo amplas possibilidades para "compartilhamento, interação e consequente colaboração" (Caetano, 2022, p. 5) entre os envolvidos.

Neste contexto, a competência geral 05 da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) enfatiza a importância da cultura digital. É crucial que educadores e estudantes dominem as ferramentas tecnológicas para empregá-las de maneira eficaz nas práticas educacionais. Caetano (2022, p. 7) argumenta que a cultura digital é caracterizada por sua diversidade, flexibilidade e adaptabilidade, distinguindo-se dos meios tradicionais de comunicação e constituindo-se como um recurso fundamental para o enriquecimento do processo de ensino e aprendizagem.

METODOLOGIA

Para a realização deste estudo, optou-se pela metodologia de pesquisa bibliográfica. Conforme Fonseca (2002, p. 32), tal abordagem consiste em um levantamento exaustivo de referências teóricas previamente investigadas e divulgadas por meio de publicações impressas e digitais, incluindo livros, artigos acadêmicos e páginas da internet. O propósito é reunir informações ou conhecimentos antecedentes sobre uma questão específica visando encontrar respostas pertinentes. Portanto, a pesquisa bibliográfica é adequada para este estudo, pois permite, segundo Gil (2007, p. 44), uma análise comparativa das distintas perspectivas acerca de um tema em investigação.

Este estudo fundamentou-se no conteúdo oferecido na disciplina "Digital Media and Audiovisual in Online Teaching", integrante do programa de mestrado em Tecnologias Emergentes em Educação da Must University. Adicionalmente, realizou-se uma pesquisa no Google Acadêmico empregando os termos "mídias digitais na educação" e "impactos das mídias digitais na educação", obtendo-se 17.600 e 18.200 resultados, respectivamente. A seleção dos trabalhos baseou-se em sua pertinência e alinhamento com os objetivos desta pesquisa.

Foram examinados 20 artigos, dos quais 7 foram selecionados para compor o corpus deste estudo, conforme indicado na tabela 01. A seleção foi precedida pela leitura dos resumos, a fim de assegurar a relevância deles para a temática abordada neste trabalho.

Tabela 01. Relação dos trabalhos que nortearam esta pesquisa.

Autor(es)	Título	Ano	Revista/Site
BISPO, I. Q.	Cultura Digital no processo de ensino e aprendizagem do ensino remoto	2022	Redoc – Revista Docência e Cibercultura, Rio de Janeiro, v.6, n.1.
ALMEIDA, G. L. M. et al.	A educação midiática e o combate as fake news	2022	Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação. São Paulo, v.8.n.05. maio. 2022.
RODRIGUES, C. H. et al.	Isolados, mas conectados: o papel das mídias digitais nas atividades remotas do pet-letras UFSC.	2022	Extensio: R. Eletr. de Extensão, ISSN 1807-0221 Florianópolis, v. 19, n. 41, p. 62-77, 2022.
POSSOLLI, G. E. e RAULI, P. M. F.	Inovação e metodologias ativas na disciplina de mídias digitais e game-based learning no ensino nas ciências da saúde	2022	Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.8, n.5, p.36893-36912, may., 2022
CASTILHO, O. C. Q. e PEREIRA, L. C. P.	Utilização das mídias digitais como ferramenta mediadora na formação docente	2022	Revista de Comunicação Científica: RCC Jan/Abril, Vol. I, n. 10, pgs. 39-58, 2022. ISSN 2525-670X.
PROCÓPIO, R. B. e RIBEIRO, P. N. S.	Um estudo comparativo dos impactos da hipermídia no ensino-aprendizagem implícito de vocabulário de alunos em nível elementar e intermediário de proficiência em inglês.	2016	Veredas on-line – as tecnologias digitais no ensino e aprendizagem de línguas – 2016/1, p. 83-102 - PPG em Língua/UFJF – Juiz de Fora(MG)
LINS, E. S. et al.	Educação Profissional, mídias digitais e situação emergencial do ensino remoto em tempos de pandemia covid-19	2021	Conedu – Escolas em tempos de conexão volume 02: doi 10.46943/VII.CONED U.2021.02.043

Fonte: elaborado pelo autor.

EDUCAÇÃO E AS MÍDIAS DIGITAIS: ANÁLISES E REFLEXÕES

Caetano (2022) apresenta uma reflexão acerca da importância das mídias digitais na educação, exemplificando com o uso das redes sociais. A autora destaca o potencial pedagógico dessas ferramentas como uma nova proposta de ensino. De acordo com ela, existem "possibilidades que nos conduzem a trabalhar por uma educação transformadora, crítica, transdisciplinar, holística" (Caetano, 2022, p. 08), alinhando-se aos princípios defendidos por Paulo Freire em sua extensa obra.

Sob essa ótica, torna-se essencial que tanto professores quanto alunos dominem as ferramentas tecnológicas. Para os educadores, é imprescindível uma formação continuada focada no emprego das novas tecnologias em ambiente de sala de aula. Caetano (2022) enfatiza a importância de que cada docente, ao elaborar seu planejamento, considere a linguagem intrínseca a cada mídia. Acima de tudo, é vital evitar a improvisação, a fim de não prejudicar o processo de ensino e aprendizagem.

Conforme Bispo (2022), ao abordar a temática da formação continuada, destaca que ela...

contribui para que o docente construa conceitos e práticas sobre o uso das tecnologias em sala de aula e sobre a pedagogia de projetos. Essa preparação é muito importante, pois os alunos de hoje iniciam a sua primeira etapa de educação letrada com o uso das tecnologias. Desde então, o uso da tecnologia foi evoluindo juntamente com a evolução digital dando acesso e possibilidades de construção no mundo da arte visual digital. Entretanto, os desafios para a inserção das tecnologias digitais nas instituições públicas escolares são grandes, pois a maioria não possui estruturas de equipamentos que impossibilita o ensino da arte visual digital (Bispo, 2022).

O processo de formação continuada para professores, especialmente no que tange ao uso e manejo de tecnologias, revela-se deficiente. A crise sanitária da COVID-19 expôs as lacunas tecnológicas existentes nas salas de aula. Instituições educacionais, sobretudo as públicas, foram compelidas a uma rápida adaptação ao ensino remoto. A maioria enfrentou obstáculos operacionais devido à obsolescência dos equipamentos e às barreiras de acesso à internet, afetando desproporcionalmente as famílias de menor renda e, conseqüentemente, o aprendizado dos estudantes.

Essa realidade é ecoada por Lins et al. (2022), que documentaram as adversidades enfrentadas por alunos e professores durante o ensino à distância. Segundo os autores, a falta de preparo dos docentes da rede pública para o uso de

mídias digitais transformou o ensino remoto em um desafio colossal, caracterizado pela dificuldade de ensinar "pessoas que nem mesmo podíamos ver através de suas câmeras". Diante disso, torna-se imperativo reestruturar o currículo escolar brasileiro, integrando a tecnologia de modo a desenvolver e incorporar a cultura digital na rotina de educadores e educandos, fortalecendo o processo educativo como um todo.

No contexto pandêmico, Castilho e Pereira (2022, p. 53) destacaram o impacto generalizado da pandemia na educação. Para os professores, isso significou um aumento na carga de trabalho, decorrente do planejamento e da execução de aulas remotas, além de uma carência de conhecimento tecnológico. As autoras defendem a necessidade de formação continuada para os docentes, a fim de mantê-los atualizados com as inovações tecnológicas que surgem constantemente no cenário educacional.

As dificuldades poderiam ter sido mitigadas com o emprego eficaz das mídias digitais, em especial das redes sociais, que demandam menor largura de banda para funcionamento. Quando bem aplicadas, podem ser recursos valiosos para o ensino. Contudo, é crucial combater a propagação de informações falsas nas redes sociais, as chamadas Fake News, que podem prejudicar o aprendizado significativo dos alunos.

Almeida et al. (2022) argumentaram que as mídias digitais devem ter uma presença constante no ambiente escolar, pois elas capacitam professores e alunos a avaliar criticamente as informações recebidas, discernindo entre o que é falso e o que é verdadeiro. Para alcançar esse objetivo, Almeida et al. (2022) salientaram também a importância de incluir a educação midiática nos currículos escolares, o que pode promover aulas mais dinâmicas, diversificadas, flexíveis e interativas, atendendo às necessidades individuais de cada estudante.

É essencial que os professores se comprometam a promover uma educação que valorize o uso das mídias digitais e saibam como implementá-las em sala de aula, além de fomentar momentos dedicados à análise de informações antes de compartilhá-las nas redes sociais. "O professor deve promover aulas voltadas à análise de gêneros discursivos no aspecto jornalístico, utilizando plataformas de ensino com o objetivo de despertar a competência do aluno em saber analisar e acessar as diversas informações presentes nos textos midiáticos" (Almeida et al. 2022). Nesse sentido, Rodrigues et al. (2022, p. 67) reforçam a importância das redes sociais como ferramentas educacionais, mas concordam que é necessário verificar e

confirmar a veracidade das informações encontradas em textos midiáticos, hiperlinks e outros conteúdos disponíveis em plataformas como Facebook e Instagram.

Rodrigues et al. (2022, p. 67) também discutiram a relevância das mídias digitais como meios para a disseminação do trabalho científico. Eles observaram que a internet e as redes sociais ampliaram o alcance do conhecimento científico e facilitaram o acesso a uma variedade de fontes de pesquisa, contribuindo para a democratização do progresso científico graças ao seu dinamismo.

Possolli e Rauli (2022) refletiram sobre como as mídias digitais podem impactar positivamente o ensino das ciências da saúde por meio de metodologias ativas. De acordo com elas, essas metodologias e as mídias digitais, devido ao seu caráter dinâmico, possibilitam a construção do conhecimento em saúde de maneira ágil e interativa, rompendo com a monotonia dos métodos tradicionais de ensino, centrados exclusivamente na figura do professor. Neste cenário atual, Possolli e Rauli (2022) afirmam que as tecnologias digitais são uma constante nas gerações atuais, e elementos como internet, jogos eletrônicos, aplicativos de comunicação e interação, portais educacionais, notebooks e smartphones fazem parte do cotidiano da sociedade e, portanto, não devem ser excluídos do contexto escolar.

Procópio e Ribeiro (2016) contemplam a aprendizagem multimídia com ênfase no hipertexto por meio de um glossário de hipermídia, fortalecendo a prática pedagógica ao permitir que o aluno associe palavras a seus múltiplos significados, enriquecendo seu vocabulário e facilitando a compreensão de novos textos. Além disso, incentivam os estudantes a construir seus próprios glossários utilizando ferramentas disponíveis na internet.

Por fim, é vital desenvolver competências e habilidades voltadas para a cultura digital, favorecendo a construção de uma sociedade mais democrática e justa. Os cidadãos devem ser capazes de utilizar as mídias digitais de forma racional, por meio de uma análise crítica dos serviços e conteúdos oferecidos, e essa cultura digital deve estar presente na escola, conforme preconizado pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), contribuindo significativamente para o aprendizado escolar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em meio à profusão tecnológica e ao surgimento de novas mídias digitais, uma parcela significativa da população ainda enfrenta barreiras no acesso a uma internet

de qualidade. No contexto educacional brasileiro, essa realidade se reflete na falta de infraestrutura adequada nas escolas públicas, tanto em termos de conectividade quanto de equipamentos tecnológicos. A pandemia da COVID-19 evidenciou a carência de competências e habilidades digitais entre instituições, docentes e discentes.

Mídias como hipertextos, vídeos interativos, plataformas de ensino, jogos online, TV digital e redes sociais possuem um potencial educativo inegável. Para explorar esse potencial, é imprescindível que os professores possuam as competências necessárias para integrar essas ferramentas em um planejamento pedagógico eficaz, com objetivos de aprendizagem claros, evitando assim a dispersão em meio ao vasto mar de informações disponíveis. É fundamental desenvolver nos alunos a capacidade crítica para discernir informações verídicas das falsas, especialmente em um ambiente tão suscetível a fake news como são as redes sociais.

As mídias digitais emergem como recursos cruciais para revitalizar o ensino, conferindo maior dinamismo, interatividade e imersão às aulas, e rompendo com as limitações do ensino tradicional. Contudo, para que isso se concretize, investimentos são necessários na formação continuada dos docentes, focando no letramento digital e no manejo de ferramentas tecnológicas. Além disso, é essencial equipar as escolas com infraestrutura moderna e conexão de internet de alta velocidade. A adequação do currículo escolar para incluir a cultura digital, conforme preconizado pela competência geral número 05 da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), é um passo decisivo para a integração efetiva da tecnologia na educação.

Neste cenário, a educação midiática surge como um componente vital, capacitando professores e alunos a avaliar criticamente as informações recebidas e a discernir entre o que é falso e o que é verdadeiro. A inclusão da educação midiática nos currículos escolares pode promover aulas mais dinâmicas, diversificadas, flexíveis e interativas, atendendo às necessidades individuais de cada estudante e contribuindo para o desenvolvimento de uma sociedade mais democrática e justa. Assim, a cultura digital, já presente no cotidiano da sociedade, deve ser incorporada ao contexto escolar, enriquecendo o processo de ensino e aprendizagem e preparando os cidadãos para um uso consciente e racional das mídias digitais.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, G. L. M. et al. A educação midiática e o combate às fake news. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 8, n. 5, p. 1470–1480, 2022. DOI: 10.51891/rease.v8i5.5564.

BISPO, I. Q. Cultura digital no processo de ensino e aprendizagem do ensino remoto. **ReDoC**, v. 6, n. 1, p. 01–20, 2022. DOI: 10.12957/redoc.2022.65980.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, 2018.

CAETANO, A. C. M. **Mídias digitais e a dinâmica conceitual**. Flórida: Must University, 2022. E-book.

CASTILHO, O. C. Q.; PEREIRA, L. D. C. P. Utilização das mídias digitais como ferramenta mediadora na formação docente. **Revista de Comunicação Científica**, v. 10, n. 1, p. 39-58, 2022.

FONSECA, J. J. S. **Metodologia da pesquisa científica**. Fortaleza: UECE, 2002. Apostila.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2007.
POSSOLLI, G. E.; RAULI, P. M. F. Inovação e metodologias ativas na disciplina de mídias digitais e game-based learning no ensino nas ciências da saúde / Innovation and active methodologies in digital media and game-based learning in health sciences education. **Brazilian Journal of Development**, v. 8, n. 5, p. 36893–36912, 2022. DOI: 10.34117/bjdv8n5-277.

PROCÓPIO, R. B.; DE SOUZA RIBEIRO, P. N. Um estudo comparativo dos impactos da hipermídia no ensino-aprendizagem implícito de vocabulário de alunos em nível elementar e intermediário de proficiência em inglês. **Veredas-Revista de Estudos Linguísticos**, v. 20, n. 1, 2016.

RODRIGUES, C. H. et al. Isolados, mas conectados: o papel das mídias digitais nas atividades remotas do PET-Letras UFSC. **Extensio Revista Eletrônica de Extensão**, v. 19, n. 41, p. 62–77, 2022. DOI: 10.5007/1807-0221.2022.e83125.

LINS, E. S. et al. Educação profissional, mídias digitais e situação emergencial do ensino remoto em tempos de pandemia COVID-19. In: **Escola em tempos de conexões - Volume 02**. Editora Realize, 2022.